

स्वामी दयानंद सरस्वती यांची धार्मिक विचार

प्रा. बनसोडे राजेंद्र बंकटी

लोकप्रशासन विभाग,

खोलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई

Corresponding Author – प्रा. बनसोडे राजेंद्र बंकटी

DOI - 10.5281/zenodo.14792819

प्रस्तावना:

स्वामी दयानंद सरस्वती हे आर्य समाजाचे संस्थापक म्हणून ओळखले जातात तसेच एक समाज सुधारक महान असे एक तत्त्वव्यता होते स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी हिंदू धर्मातील अंधश्रद्धा कर्मकांड आणि सामाजिक विषमतेच्या विरोधात आवाज उठवला तसेच त्यांनी समाजाला शिक्षण समानता व वैज्ञानिक दृष्टिकोन यावर आधारित मार्गदर्शन केले स्वामी दयानंद सरस्वती हे 19 व्या शतकातील भारतातील एक महान धार्मिक व सामाजिक सुधारकहोते त्यांनी हिंदू धर्माच्या पुनर्जीवनासाठी आर्य समाजाची स्थापना केली त्यांनी धार्मिक विचार वेदावर आधारित होते आणि त्यांनी मूर्ती पूजा अंधश्रद्धा व सामाजिक अन्यायाच्या विरुद्ध तीव्र विरोध केला.

भारताच्या सामाजिक व धार्मिक सुधारणात स्वामीनारायण सरवदे यांचे स्थान मोठे आहे ब्रिटिश सत्तेच्या आश्रयाने भारतात आलेल्या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी आपल्या ख्रिस्ती धर्माच्या केलेल्या धर्मप्रसारामुळे अस्तित्व धोक्यात येईल की काय अशी शंका काही समाजसुधारकांना वाटू लागली त्यामुळे हिंदू धर्मातील दोष दूर करून मानवतेच्या या समानतेच्या पायावर नवा हिंदू समाज संघटित करणे आवश्यक होते याच कालखंडात स्वामी दयानंद

सरस्वती यांचा उदय झाला त्यांनी हिंदू समाजामध्येतेज आणि स्वाभिमान निर्माण करून हिंदू समाज जागृतीचे आणि संघटनेचे प्रभावी कार्य केले.

स्वामी दयानंदानी 1860 ते 863 हे तीन वर्षे हिंदू धर्मग्रंथाचा तसेच संस्कृत वाङ्मयाचा सखोल अभ्यास केला जवळ जवळ बारा वर्षे भारतभर भ्रमण करून त्यांनी असंख्य प्रवचने देऊन आणि चर्चा हिंदू धर्मातील दोष जनतेला पटवून दिले स्वामी दयानंद यांनी धार्मिक सामाजिक व राष्ट्रीय ऐक्य असलेला भारत त्यांच्या डोळ्यासमोर होता आर्य धर्म हा देशाचा धर्म असावा ही त्यांची इच्छा असल्यामुळे आर्य समाजाच्या तत्वांनी त्यांनी भारतभर प्रसार केला करत राहिले .त्यांनी असंख्य प्रवचने देऊन आणि चर्चा करून हिंदू धर्मातील दोष जनतेला पटवून दिले स्वामी दयानंद यांनी धार्मिक सामाजिक व रस्ते एके असलेला भारत त्यांच्या डोळ्यासमोर होता आर्य धर्म हा देशाचा धर्म असावा ही त्यांची इच्छा असल्यामुळे आर्य समाजाच्या तत्वांनी त्यांनी भारतभर प्रसार केला.

उद्देश:

1. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या धार्मिक विचाराचे अध्ययन करणे .

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे धार्मिक विचार:

वेद अंतिम सत्य:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी वेदांना सर्वोच्च धार्मिक नैतिक आणि वैज्ञानिक ज्ञानाचे अंतिम मानले आहे ते पुढे म्हणतात वेद हे ईश्वर प्राप्ती असून ते वेद कोणत्याही मानवाने निर्माण केलेले नाहीत ही संपूर्ण मानव जातीसाठी आहेत आणि यामध्ये सर्व क्षेत्रातील ज्ञान अस्तित्वात आहे .

एकच ईश्वर सर्व शक्तीमान:

स्वामी दयानंद आणि हिंदू धर्मातील अनेक प्रकारच्या देवता वादाला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला आणि एक ईश्वर वादाचा त्यांनी प्रचार केला त्यांना असे वाटत होते की ईश्वर एकच आहे तो सर्व शक्तिमान आहे आणि निर्गुण निराकार आहे.

मूर्ती पूजेला विरोध :

स्वामी दयानंद सरस्वती ही मूर्ती पूजेच्या विरोध होते त्यांनी मोर्चे पूजेला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला त्यांच्या मते ईश्वर हा सर्वत्र एकच आहे आणि त्याची पूजा प्रतिमांच्या माध्यमातून करणे आयोग्य आहे

अंधश्रद्धेला विरोध:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी अंधश्रद्धेला विरोध केला त्यांनी धार्मिक अंधश्रद्धा कर्मकांड आणि अज्ञान दूर करण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी लोकांना धर्मशास्त्राचा खरा अर्थ समजावून सांगितला आणि धार्मिक ग्रंथाचा योग्य प्रकारे अभ्यास करण्यासाठीचे आवाहन केले .

वेदांचा खरा अर्थ व समाज सुधारणा:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी सत्यार्थ नावाचा ग्रंथ लिहिला त्यांनी या ग्रंथामध्ये धर्मशास्त्राचा खरा अर्थ समजावून सांगितला आहे तसेच त्यांनी हिंदू धर्मातील चुकीच्या ज्या प्रथा आहेत तसेच वेदांचे खरे अर्थ आणि समाज सुधारणा याबद्दल सविस्तर विचारांची मांडणी केली.

पुनर्जन्म व कर्म सिद्धांतावर विश्वास:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा पुनर्जन्म व कर्म सिद्धांत यावर मोठा विश्वास होता त्यांच्या मते समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या चांगल्या किंवा वाईट कर्मावर त्यांचा पुढील जन्म अवलंबून असतो पुनर्जन्म हा आत्म्याच्या अमरत्वाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे ते एक तत्त्वज्ञान आहे ते म्हणतात आत्मा शरीर सोडतो पण नष्ट होत नाही तो आपल्या पूर्वकरमानुसार दुसऱ्या शरीरात जन्म घेतो .

वेदांच्या शिकवणीनुसार जीवन:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी वेदांना अंतिम सत्य मानले आणि मानवाने वेदांच्या शिकवणीनुसार जीवन व्यतीत करावे असा आग्रह धरला त्यांच्या मते वेद म्हणजे केवळ धार्मिक ग्रंथ नव्हे तर संपूर्ण जीवन मार्गदर्शन करणारा ज्ञान संग्रह आहे त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने आपले जीवन वेदांच्या शिकवणीनुसार व्यतीत करावे सत्य बोलावे सत्या आचरण करावे तसेच आत्मशुद्धी व समाजशुद्धी यावर भर द्यावा स्त्री-पुरुष समानता शिक्षण विज्ञान आणि नैतिकता या तत्त्वांचा अंगीकार करावा .

सत्यार्थ प्रकाश:

हिंदू धर्माच्या पुनर्जीवनासाठी प्रसिद्ध असलेले एक थोर सुधारक म्हणून स्वामी दयानंद सरस्वती हे होते त्यांनी वेदांचे पुनरुज्जीवन आणि सध्याचा प्रचार करण्यासाठी सत्यार्थ हा ग्रंथ लिहिला या ग्रंथात त्यांनी वेदांचे महत्त्व हिंदू धर्मातील अंधश्रद्धा रूढी परंपरा सामाजिक सुधारणा आणि ईश्वराविषयी आपले विचार मांडले आहेत .

आर्य समाज व वेदांचा प्रचार :

1875 मध्ये त्यांनी आर्य समाजाची स्थापना करून वेदांचा प्रचार आणि पुनरुज्जीवन चळवळ सुरू केली या चळवळीचा मुख्य उद्देश होता की हिंदू धर्माचे शुद्धीकरण करणे वेदांचा प्रचार करणे व समाजातील अंधश्रद्धा व पुरीतींचा नाश करणे या प्रामुख्याने या चळवळीचा उद्देश म्हणजे वेदांवर

आधारित समाज व्यवस्था निर्माण करणे अंधश्रद्धा दूर करणे सामाजिक सुधारणा घडविणे हा होता आर्य समाजाने वेदांचा प्रचार आणि धार्मिक पुनरुज्जीवना साठी मोठे योगदान दिले.

सामाजिक सुधारणा:

स्वामी विवेकानंदांनी जातीभेद जातीव्यवस्था अस्पृश्यता यांना विरोध दर्शवला वर्ण हा जन्मावर नव्हे तर गुणकर्मावर अवलंबून असतो असे सांगितले पडदा पद्धती हुंडा पद्धती बहुपदीत्व देवदासी या प्रथावर प्रहार करित असतानाच आंतरजातीय व्यवहाराची त्यांनी समर्थन केले बालविवाह करणे अनुचित मानले पती निधनानंतर त्यांच्या विधवा पत्नीस सतीची सक्ती करणे ही अन मानवी प्रथा बंद करण्यासाठी मानवी प्रयत्न केले .

निष्कर्ष:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या धार्मिक विचारांनी हिंदू धर्माच्या पुनर्जीवनात महत्त्वाची

भूमिका बजावली त्यांनी वेदा दिसत धर्माचा पुरस्कार केला आणि मूर्ती पूजा जाती व्यवस्था अंधश्रद्धा यांना विरोध केला त्यांच्या या विचारधारेने भारतात सामाजिक सुधारण्याचे नवे युग सुरू केले .

संदर्भ सूची:

1. डॉ गव्हाणे, डॉ .शिंदे डॉ कुलकर्णी -भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा इतिहास -एज्युकेशनल पब्लिक शेअर्स औरंगपुरा औरंगाबाद जून 2015
2. रा व .शेवडे -महर्षी दयानंद सरस्वती -मैदा पब्लिकेशन पुणे 1988
3. www. epaper
4. लक्ष्मीनारायण जोशी -आर्य समाज आणि भारतीय समाजसुधारक
5. महर्षी दयानंद सरस्वती आणि त्यांचे सुधारणा कार्य - डॉ .बलदेव उपाध्याय
6. www. web duniya . com